

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЙ С ГАРАНТИРОВАННЫМ НАТЯГОМ

Хомидов И.О.

ТДТУ доктаранти

Xomidov_1949@mail.ru

Туронон М.З.

ТДТУ доктаранти

АННОТАЦИЯ

В статье дается анализ проблемы применения роботов для автоматизации процессов сборки соединений с натягом тепловым методом. Приводятся схемы технологических процессов сборки с применением традиционных средств автоматизации и сборочных роботов. Даются аналитические расчеты для определения потерь тепла нагретой детали при осуществлении сборки.

ABSTRACT

The article considers the problem of robots utilization for automation of heat assembly of interference joints. The assembly technological processes sketches with traditional automation means and assembly robots implementation are given. Analytical approaches for determination of heat losses of heated part during assembly realization are considered.

Ключевые слова: Скорость, автоматизации, сборки, температура, коэффициент.

ВВЕДЕНИЕ

Скорость выполнения соединения с гарантированным натягом назначается из условия обеспечения требуемого качества соединения и поэтому ограничивается. Применение способов сборки нагревом охватывающей или охлаждением охватываемой деталей позволяет выполнить соединения с гарантированным натягом за счет создающегося сборочного зазора аналогично сборке разъемных соединений. При этом скорость выполнения соединения, как правило, не ограничивается. Одновременно уменьшаются требуемые усилия сборки, из-за чего расширяется выбор компоновок схем роботов.

Одним из важных вопросов при автоматизации сборки, выполняемой тепловым методом, является вопрос определения необходимой температуры нагрева (охлаждения) сопрягаемых деталей с учетом всех тепловых потерь при передаче их от нагревательного устройства (охлаждающей ванны) на позицию сборки.

Общая температура нагрева охватывающей детали при выходе из нагревательного устройства определяется по формуле:

$$t = t_0 + t_1 + \Delta t, (1)$$

где t_0 – температура детали при входе в нагревательное устройство; t_1 – температура, при которой образуется минимальный сборочный зазор, необходимый для свободного осуществления соединения с натягом; Δt – температура, необходимая для компенсации тепловых потерь детали за время от выгрузки ее из нагревательного устройства до установки на сборочной позиции.

Температуру t_1 можно определить по формуле [1]:

$$t_1 = \frac{\Delta D}{\beta \times D}. (2)$$

Здесь D – номинальный диаметр сопряжения; β – коэффициент линейного расширения материала детали, $1/^\circ\text{C}$; ΔD – величина расширения детали для обеспечения свободной посадки, $\Delta D = \delta_{\text{Hmax}} + \Delta_3$, где Δ_3 – минимальный зазор, необходимый для выполнения свободной посадки; δ_{Hmax} – максимальный натяг соединения.

Если температура t_1 определяется конструктивными параметрами соединения и точностью сборочного автомата, то температура Δt зависит от времени соприкосновения детали с подающими, ориентирующими, базирующими механизмами автомата и закономерностями изменения температуры при контакте ее с исполнительными механизмами на воздухе. В связи с этим аналитическое определение Δt для автомата представляет довольно трудную задачу. Вследствие этого велик риск перегрева детали, что вызывает дополнительные издержки производства и нежелательные изменения структуры материала детали, а также невозможность свободной посадки при недостаточном нагреве. Поэтому к сборочным автоматам, выполняющим соединения тепловым методом, кроме общих, точностных и других требований, необходимо предъявлять требования уменьшения времени прохождения детали

от нагревательного устройства до установочной позиции и уменьшения теплоотвода от детали за это время. Выполнить эти требования не всегда возможно.

Эта проблема легко решается с помощью сборочных роботов. Они совмещают в себе функции ориентирующих, подающих и базирующих устройств и, поэтому, время соприкосновения нагретой детали с исполнительными механизмами может быть существенно сокращено. Изготавливая губки захватов из нетеплопроводных материалов, можно также уменьшить и теплоотвод. Соответственно, уменьшаются необходимая температура и время нагрева.

На рисунке 1 показаны схемы технологического процесса автоматической сборки тепловым методом с помощью сборочного автомата (СА) (а) и сборочного робота (СР) (б).

Рис. 1. Схемы технологического процесса сборки тепловым воздействием:
а – сборочным автоматом; б – сборочным роботом

Практически температуру нагрева с учетом всех потерь определяют при общем нагреве по формуле [2]:

$$t_H = K \times \left(\frac{\Delta D}{\beta \cdot D} + t_0 \right), (3)$$

где K– коэффициент, учитывающий все виды потерь тепла и определяемый эмпирически.

Вследствие громадного накопленного опыта осуществления вручную соединений с натягом тепловым методом потери тепла нагретой детали при сборке в достаточно высокой степени считаются определенными. Ввиду того, что взаимодействие собираемых деталей при ручной и автоматической сборке в принципе одинаково, необходимо при применении роботов для тепловой сборки определить потери тепла при захвате и переносе нагретой детали, считая потери тепла при сборке известными.

Потери тепла при захвате и переносе складываются из потерь из-за конвективного теплообмена (теплоотдачи) между нагретой деталью и окружающей средой и потерь из-за теплопроводности между деталью и захватом робота.

В соответствии с этим общее количество тепла, сообщаемого детали, можно определить, интегрируя уравнение Фурье по всей поверхности детали [2]:

$$Q = -\lambda \int_F \frac{\partial t}{\partial n} dF ; (4)$$

$$\text{или из уравнения Ньютона-Рихмана } Q = \alpha \cdot F (t_c - t_{ж}), (5)$$

где λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С⁰); $\frac{\partial t}{\partial n}$ – температурный градиент, С⁰/м; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²*С⁰); F – поверхность тела, м²; $t_{сн}$ $t_{ж}$ – температура поверхности тела и окружающей среды соответственно. Для практических расчетов пригодным является уравнение (5), так как для использования уравнения (4) необходимо знать температурное поле детали.

Для исследуемого процесса задача определения потерь тепла усложняется ввиду непостоянства температурного поля детали во времени или нестационарности процесса. Изменение температуры и количества переданного тепла во времени для любой точки тела можно определить из дифференциального уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right), (6)$$

где a – коэффициент теплопроводности, который определяет скорость теплового процесса; x, y, z – координаты точек тела, τ – время.

Для аналитического решения этого уравнения необходимо задание следующих краевых условий: 1) начальное распределение температуры в теле; 2) действие на поверхность тела окружающей среды.

Ввиду сложности явления общее решение уравнения (6) с удовлетворением краевых условий пока не найдено. Были решены лишь частные задачи для довольно идеализированных условий.

Из-за ограниченности возможностей аналитического решения дифференциального уравнения (6) большое значение в изучении процесса теплопроводности приобретает эксперимент. Результаты эксперимента при этом обрабатываются в критериях подобия и представляются в виде критериальных уравнений. Это позволяет найти общую закономерность, справедливую для всех процессов, подобных изучаемому. Например, для нестационарной теплопроводности критериальное уравнение имеет вид [3]:

$$\Theta = \frac{t - t_{ж}}{t_c - t_{ж}} = \mathcal{F}(Bi, F_0, L), (7)$$

Здесь: Θ - относительная температура, t - текущая температура; $Bi = \frac{\alpha l}{\lambda}$ - критерий Био; $F_0 = \frac{a\tau}{l^2}$ - критерий Фурье; $L = \frac{x}{l}$ - критерий геометрического подобия; l - характерный размер детали.

Решение уравнения (5) не представляет трудности, если известно значение α . Теоретическое определение величины α сводится к совместному решению дифференциальных уравнений теплопроводности, движения, сплошности, теплообмена с добавлением к ним условий однозначности.

Из-за сложности совместного решения этих уравнений обычно проводят эксперименты и их результаты представляют в следующем виде [3]:

$$Nu = F(Re, Gr, Pr, Fo) (8),$$

где Nu - критерий Нуссельта; Re - критерий Рейнольдса; Gr - критерий Грасгофа; Pr - критерий Прандтля.

Для проверки представленных выше аналитических зависимостей ведется подготовка к проведению экспериментальных исследования для получения эмпирических значений элементов формула.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: (REFERENCES)

1. Андреев Г.А. Автоматизация сборки соединений с натягом на основе теплового метода. В кн. «Научные основы автоматизации сборки машин», М., «Машиностроение», 2010, 260 – 269 с.
2. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. М., «Энергия», 2013, 320 с.
3. Осипова В.А. Экспериментальное исследование процессов теплообмена. М., «Энергия», 2014, 392 с.
4. Новиков М.П. Основы технологии сборки машин и механизмов. М., «Машиностроение», 2015, 632 с.